

УДК 37

DOI 10.5281/zenodo.14755301

Маликов А.А., Бадретдинова С.А.

Маликов Айну́р Айдарович, Стерлитамакский филиал Уфимский университет науки и технологий, Россия, 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамак, проспект Ленина, 49. E-mail: ainurmalikoh@gmail.com.

Бадретдинова Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, Россия, 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамак, проспект Ленина, 49. E-mail: ainurmalikoh@gmail.com.

Экономические деловые игры как метод развития критического мышления у школьников (теоретический аспект)

Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности деловых игр в развитии критического мышления у школьников на уроках обществознания. Авторы акцентируют внимание на экономических деловых играх, в процессе реализации которых ученики сталкиваются с реальными вызовами и проблемами, требующими анализа ситуации и разработки эффективных решений. Раскрываются цели деловых игр, основные факторы, способствующие их эффективной реализации. Предлагаются варианты тех экономических игр, которые будут способствовать развитию критического мышления. Авторы приходят к выводу, что активное участие в игре способствует развитию у школьников не только экономических знаний, но и более глубокого понимания общественных отношений, а также умению ориентироваться в огромном информационном потоке и эффективно применять полученную информацию на практике.

Ключевые слова: экономическая деловая игра, школьное обществоведческое образование, критическое мышление, федеральный государственный образовательный стандарт, интерактивное обучение.

Malikov A.A., Badretdinova S.A.

Malikov Ainur Aidarovich, Sterlitamak Branch Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Lenin Avenue, 49. E-mail: ainurmalikoh@gmail.com.

Badretdinova Svetlana Anatolyevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Lenin Avenue, 49. E-mail: ainurmalikoh@gmail.com.

Economic business games as a method of developing critical thinking among schoolchildren (theoretical aspect)

Abstract. The article examines the potential opportunities of business games in the development of critical thinking among schoolchildren in social studies lessons. The authors focus on economic business games, in the process of which students face real challenges and problems that require an analysis of the situation and the development of effective solutions. The objectives of business games and the main factors contributing to their effective implementation are revealed.

The variants of those economic games that will promote the development of critical thinking are proposed. The authors conclude that active participation in the game contributes to the development of students not only economic knowledge, but also a deeper understanding of social relations, as well as the ability to navigate a huge information flow and effectively apply the information received in practice.

Key words: economic business game, school social science education, critical thinking, federal state educational standard, interactive learning.

Актуальность данного исследования определяется необходимостью формирования критического мышления у обучающихся на уроках обществознания через инновационные технологии обучения. В настоящее время каждому необходимо хорошо ориентироваться в огромном информационном потоке и эффективно применять полученную информацию на практике. Это умение непосредственно связано с развитием коммуникативной компетенции, важность которой подчеркивается в федеральных государственных образовательных стандартах. Коммуникативная компетенция, в свою очередь, результативна лишь в том случае, если человек обладает критическим мышлением. В связи с этим в современное образование все масштабнее внедряются технологии интерактивного обучения, направленные на развитие критического мышления школьников [5, с. 38]. Среди данных технологий мы выделим деловые игры.

Целью данной работы является рассмотрение на примере изучения экономики потенциальных возможностей деловых игр в развитии критического мышления у школьников на уроках обществознания.

Современные экономические деловые игры представляют собой имитацию, моделирование, а также упрощенное воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме. Они не только погружают обучающихся в атмосферу экономических процессов, но и позволяют им получать уникальный опыт взаимодействия с различными факторами, влияющими на экономику. Тем самым, игра выступает в качестве полноценного дидактического занятия на уроках обще-

ствознания, которое активно способствует реализации предметных, метапредметных и личностных компетенций в образовательном процессе [1, с. 21]. Важно отметить, что такие деловые игры помогают ученикам не только изучать теоретические аспекты экономики, но и развивать практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшем.

Следует отметить тот факт, что в процессе экономической деловой игры происходит формирование критического мышления обучающихся на всех его ключевых стадиях. Эти стадии охватывают различные этапы образовательного процесса, начиная с начального этапа урока, на котором осуществляется постановка проблемной задачи и формирование проблемного поля. Далее в ходе реализации самих деловых игр учащиеся активно участвуют в обсуждениях и принятии решений, что способствует углублению их понимания экономических механизмов и процессов. Кроме этого, важным является этап рефлексии и подведения итогов, на котором как раз и происходит анализ полученного опыта, обсуждение успешных стратегий и ошибок, что помогает участникам лучше усвоить материал и развивать навык критического анализа.

В экономической деловой игре каждый участник играет заранее определенную роль и выполняет строго определенные действия, которые отведены ему в дидактическом сценарии. Это позволяет создать в учебном процессе ситуацию, приближенную к реальной, где каждый имеет свою функцию и задачи. Все игровые действия обучающихся должны быть максимально приближены к реальности, что обеспечивает высокий уровень во-

влеченности и интереса. Однако, при этом, важно подчеркнуть, что игрокам настоятельно запрещается выходить за рамки дозволенного, что помогает сохранить структуру игры и поддерживать её учебную направленность. Такой подход способствует формированию не только критического, но и стратегического мышления, что является важным аспектом в обучении [3, с. 151].

Экономическая деловая игра, рассматриваемая как метод формирования критического мышления у обучающихся, в образовательном процессе преследует ряд важных целей, которые невозможно игнорировать, так как без их достижения не будет эффективности и максимальной результативности в образовательном процессе в целом [2, с. 52].

Выделяют обучающую, воспитательную и развивающую цели деловой игры. Под обучающей целью понимается формирование у участников образовательного процесса основательных экономических знаний, что достигается через активное вовлечение каждого обучающегося в экономическую игру. Это вовлечение происходит посредством решения поставленных проблем и выполнения дидактических задач, которые могут быть реализованы как в групповой, так и в индивидуальной работе [6, с. 51]. Такой подход позволяет каждому ученику не только изучать теоретические аспекты экономики, но и применять их на практике, что, несомненно, повышает уровень усвоения материала.

Воспитательная цель, в свою очередь, заключается в проявлении деловой активности обучающихся в процессе реализации экономической игры. Это включает в себя развитие навыков командной работы, ответственности за принятые решения и способности к активному взаимодействию с другими участниками. Именно в контексте экономической деловой игры учащиеся учатся принимать обоснованные решения, основываясь на анализе информации и собственных выводах.

Развивающая цель предполагает приобретение учащимися навыков деловой расчетливости, что является крайне важным для будущих профессионалов. Умение производить быстрый анализ ситуации, складывающейся в ходе игры, а также расчет наиболее выгодных путей выхода из кризисных ситуаций – это те навыки, которые имеют огромное значение не только в учебе, но и в реальной жизни. Обучающиеся учатся быть более адаптивными, критически осмысливать происходящее и находить оригинальные решения в непростых ситуациях [4, с. 118]. Таким образом, деловая игра становится мощным инструментом для всестороннего развития личности школьника, формируя его как компетентного и успешного индивидуума в будущем.

В настоящее время в педагогической практике, направленной на формирование критического мышления обучающихся, активно используются разнообразные экономические деловые игры, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и целями. Примеры таких игр включают «Валютная политика государства и деятельность фирм», «Заработать на жизнь», «Семейная экономика», «Рынок труда», «Аукцион с последующей продажей» и многие другие аналогичные игры. Эти игры создают реалистичные сценарии, позволяя учащимся погрузиться в сложные экономические процессы и углубить свое понимание действующих механизмов.

В процессе реализации вышеупомянутых экономических деловых игр обучающиеся вовлечены в активное изучение теоретических основ и приобретают важные практические навыки анализа экономических отношений, которые могут существовать между различными фирмами, организациями, а также продавцами и покупателями. Это становится возможным благодаря динамизму и интерактивности деловых игр, где каждая игровая ситуация создает уникальные условия для исследования и анализа. Школьники учатся объяснять содержание специализированных понятий и терми-

нов, которые неразрывно связаны с проблемой экономических отношений. Они могут разбирать понятия, которые становятся не просто абстракциями, а реальными инструментами, помогающими им лучше понять функционирование экономики.

Также через участие в игре ученики получают практический опыт в отстаивании и аргументации собственных мнений в процессе совместного диалога между участниками деловой игры. Это способствует развитию их ораторских навыков и уверенности в себе, так как для успешного участия в игре необходимо не только хорошо разбираться в экономических концепциях, но и уметь их применять, аргументируя свои позиции.

Принимая участие в экономических деловых играх, обучающиеся значительно повышают как свои теоретические знания, так и практические навыки в области экономики и предпринимательской деятельности. Эти игры предоставляют уникальную платформу для глубокого погружения в различные аспекты экономической деятельности, что становится особенно актуальным в условиях современного рынка, где экономические процессы становятся все более сложными и многообразными.

Кроме того, экономические деловые игры помогают обучающимся разобраться в сложном механизме предпринимательской деятельности, освещая ключевые факторы, которые влияют на принятие экономических решений. Учащиеся могут увидеть, как различные элементы, такие как спрос и предложение, ценовая политика, конкуренция и маркетинг, взаимодействуют друг с другом. Это понимание позволяет им не только анализировать, но и предсказывать потенциальные изменения на рынке. Важно отметить, что такая игровая практика формирует у школьников осознание важности и значимости предпринимательства в рыноч-

ной экономике, подчеркивая его роль как движущей силы экономического роста и развития [7, с. 134]. Учащиеся начинают понимать, насколько важен предпринимательский подход и как он вписывается в более широкий контекст экономики, рассматривая его как средство реализации не только собственных амбиций, но и как способ воздействия на экономическую систему в целом. Это понимание становится основой для формирования у них настроя на активное участие в экономической жизни страны, что является важным аспектом образовательного процесса.

Таким образом, в настоящее время в рамках преподавания обществознания в школе актуализируется и становится особенно важным использование экономических деловых игр как эффективного метода формирования критического мышления у обучающихся. Эти игры не только вносят разнообразие в учебный процесс, но и служат мощным инструментом для поддержки и развития навыков, необходимых в условиях быстро меняющегося мира. Экономические деловые игры активизируют познавательную и коммуникативную деятельность обучающихся, делая процесс обучения более динамичным и увлекательным. Они значительно способствуют развитию навыков работы в команде, позволяя учащимся не только решать учебные проблемы, но и учиться взаимодействовать друг с другом в ходе групповой и индивидуальной работы. В процессе реализации деловых игр ученики сталкиваются с реальными вызовами и проблемами, требующими от них применения критического мышления, анализа ситуации и разработки эффективных решений. Это активное участие и вовлеченность в игру способствуют развитию у школьников не только экономических знаний, но и более глубокого понимания взаимодействий в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.М. Актуальные методы воспитания и обучения: деловая игра. М.: Владос, 2000. 211 с.
2. Амбарцумова Э.М. Современные формы контроля и оценки образовательных достижений школьников // Преподавание истории и обществознания в школе. 2020. № 1. С. 51-59.
3. Андриянина А.С. О возможностях использования интерактивных методов обучения для формирования познавательных УУД на уроках обществознания // Новости науки 2019: сборник материалов VIII-ой международной очно-заочной научно-практической конференции, Москва, 15 марта 2019 года. Том 1. М.: Научно-издательский центр "Империya", 2019. С. 149-153.
4. Иоффе А.Н. Игровые методики в преподавании. М.: Педагогика, 2010. 490 с.
5. Коваленко Т.В. Содержание и современные технологии преподавания обществознания. М.: Концептуал, 2019. 267 с.
6. Родина Е.Н. Возможности применения методов интерактивного обучения на уроках обществознания // Приоритетные направления развития науки и образования. Пенза: Наука и Просвещение, 2018. С. 46-53.
7. Шоган В.В. Методика преподавания обществознания в школе: новая технология личностно-ориентированного исторического образования. М.: Русское слово, 2017. 475 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev A.M. Aktual'nye metody vospitaniya i obuchenija: delovaja igra. M.: Vlados, 2000. 211 s.
2. Ambarcumova Je.M. Sovremennye formy kontrolja i ocenki obrazovatel'nyh dostizhenij shkol'nikov // Prepodavanie istorii i obshhestvoznaniya v shkole. 2020. № 1. S. 51-59.
3. Andrjunina A.S. O vozmozhnostjah ispol'zovanija interaktivnyh metodov obuchenija dlja formirovaniya poznavatel'nyh UUD na urokah obshhestvoznaniya // Novosti nauki 2019: sbornik materialov VIII-oj mezhdunarodnoj ochno-zaочноj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 15 marta 2019 goda. Tom 1. M.: Nauchno-izdatel'skij centr "Imperija", 2019. S. 149-153.
4. Ioffe A.N. Igrovye metodiki v prepodavanii. M.: Pedagogika, 2010. 490 s.
5. Kovalenko T.V. Soderzhanie i sovremennye tehnologii prepodavaniya obshhestvoznaniya. M.: Konceptual, 2019. 267 s.
6. Rodina E.N. Vozmozhnosti primeneniya metodov interaktivnogo obuchenija na urokah obshhestvoznaniya // Prioritetnye napravlenija razvitija nauki i obrazovaniya. Penza: Nauka i Prosveshhenie, 2018. S. 46-53.
7. Shogan V.V. Metodika prepodavaniya obshhestvoznaniya v shkole: novaja tehnologija lichnost-no-orientirovannogo istoricheskogo obrazovaniya. M.: Russkoe slovo, 2017. 475 s.